

CRIADO RES E CRIATIV OS

Renan Hirae

Formado em Gestão Comercial,
Pós Graduação MBA em Gestão
Empresarial.

Escritor

Autor de 3 Obras de ficção
Científica, e 1 Manual de
empreendedorismo.

Artigo

Este Artigo, traz um conceito
modernista e analítico do mundo
corporativo e comercial de modo,
que o crescimento e maturação
das empresas pela imagem vem
sendo o ponto de ignição.

CAPITAL HUMANO

CRIAR E SUA ARTE.

Quanto custa a criatividade de uma pessoa? muitos artistas tiveram suas obras super valorizadas pois eram únicos no que faziam, o que seria mais caro, Ter o próprio Picasso no setor de Design de uma empresa, ou sua obra pendurada na sala de reuniões, as maiores obras de grandes artistas, inspiraram muitos a serem criativos, é isso mesmo, dos criadores saíram os criativos, significa que existem dois tipos de pessoas, as criativas e as criadoras, saber quem você é, pode definir sua obra, pois cada um possui suas características e identidade. Pessoas criativas tem a chamada Mão de Midas, tudo que toca vira Ouro, mas isso porque o que ele tocou já foi criado, houve um criador inicial, e o invento, a obra em si, supriu seu proposito e seu devido valor, porém tudo é preciso ser reinventado, melhorado, aprimorado, é preciso ser Inovador. Acredito que muitos as vezes se preocupam em ter bons criadores, criadores de conteúdo ou de produtos, atividades, projetos, serviços e etc. E ao decorrer do tempo, essa empresa já criaram muitas coisas e algumas delas nunca pensaram em reinventar, recriar o que já deu certo uma vez, para aqueles que atuam na área de projetos e desenvolvimento, marketing, evolução e novos mercados, ai vai uma dica; Invistam no que realmente faça sentido ao ditado, " Duas cabeças pensam melhor do que uma " Unam Criadores com pessoas Criativas, Steve Jobs tinha todas as ideias criativas na mente dele, mas ele precisava de Criadores, desenvolvedores, pessoas que tornassem o que ele pensava, tangível. A Apple saiu de uma Garagem, e vocês já são empresa.

Juntos iremos mudar o Mundo!

Artigo por Renan Hirae.